

КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ

Вера Мухамеджанова канд. ист. наук., доцент
Мухлиса Солиева студентка I курса
Индира Олджабекова студентка I курса
Университет науки и технологии г. Ташкент

Annotatsiya: Ushbu maqolaning maqsadi – talabalar axloqiy madaniyatini shakllantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish konsepsiyasini tahlil qilish va ishlab chiqishdir. Ish tahlil, kuzatish, intervyu olish hamda ta'lim muhitida eksperimental ishlanmalar kabi usullarga asoslanadi.

Kalit soʻzlar: konsepsiya, innovatsiyalar, madaniyat, talabalar, ta'lim, mobilitet, ijodkorlik, tarbiya, axloq, shaxs.

Аннотация. Цель настоящей статьи – анализ и разработка концепции применения инновационных технологий для формирования нравственной культуры студентов. Работа основывается на таких методах, как анализ, наблюдение, интервьюирование, а также экспериментальные разработки в образовательной среде.

Ключевые слова: концепция, инновации, культура, студенты, образование, мобильность, творчество, воспитание, нравственность, личность.

Annotation: The purpose of this article is to analyze and develop a concept for the use of innovative technologies in shaping students' moral culture. The study is based on methods such as analysis, observation, interviewing, and experimental developments in the educational environment.

Keywords: concept, innovations, culture, students, education, mobility, creativity, upbringing, morality, personality.

Современное общество требует от образовательных учреждений подготовки не только высококвалифицированных специалистов, но и личностей с высокими морально-этическими качествами. Инновации в образовании связаны с информатизацией общества и технологизацией образовательного процесса. В условиях цифровизации и глобализации обучение требует новых подходов, способных интегрировать традиционные ценности и инновационные технологии. Инновации в образовании - это внедренные в образовательный процесс новшества, касающиеся как его организации, так и содержания, и средств (методов) обучения. Что касается традиций в образовании - это устойчивые идеальные или духовные образования (идеи, принципы, методы), которые передаются от одного поколения к другому и используются в образовательном процессе. Именно нравственная культура представляет собой совокупность норм, принципов и ценностей, которыми руководствуется человек в своих действиях и поведении. В образовательной системе она формируется как часть личностного роста, способствуя развитию у студентов уважения к другим, ответственности и толерантности. Развитие технологий предоставляет широкий спектр возможностей для воспитания студентов. Ключевыми инструментами могут выступать:

- Цифровые образовательные платформы: использование интерактивных курсов для моделирования этических ситуаций.

- Игровые методики: квесты, симуляторы и деловые игры для обучения основам нравственности.

- VR и AR технологии: создание виртуальной среды для решения морально-этических проблем.

Сегодня важной проблемой современного образования является подготовка молодых специалистов, владеющих необходимыми знаниями на сегодняшний день современных технических и компьютерных технологий. В республике реализуются комплексные меры по широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во все отрасли и сферы, прежде всего, в государственное управление, образование и др. [1]. В настоящее время требования образованности и культуры становятся неотъемлемыми качествами общей культуры личности. Всё больше внимания уделяется информационному образованию, формированию информационного сознания, информационной культуры. Формирование нравственной культуры студентов в процессе обучения общественно-гуманитарным, естественно-научным и др. дисциплинам остается кардинальной задачей современного образования в целом с целью воспитания человека креативного и ответственного, способного творчески овладевать знаниями, развивая интеллектуальную культуру, мобильно реагировать на изменения в окружающей среде, прогнозировать, анализировать результаты деятельности, развивая культуру исследователя, способного работать в компьютеризированной среде. На основе экспериментов, проведённых в рамках обучения, показано, что интеграция кейсов из реальной жизни, обсуждение фильмов и виртуальных симуляций способствует более глубокому пониманию студентами нравственных ценностей. Например, проведение деловых игр с элементами моральных дилемм улучшает навыки принятия решений.

Сложность в том, что современные вузы обладая великолепным ресурсом технического оснащения и обеспечения новейшим оборудованием, но признания мастера своего дела, актуальных современных методик, по обучению студента морально-нравственным ценностям, позволяющие раскрыть весь творческий потенциал студента, в силу объективных причин, учебные заведения не смогут быть на вершине прогресса в части с применением современных информационных технологий [2]. Для этого в образовательной практике студентов необходим механизм взаимодействия ВУЗов с учреждениями культуры и организациями, работающими в индустрии досуга, используя их цифровые ресурсы. Одной из главных инноваций в современном образовании является электронное обучение, основные его виды и формы, которые трансформируют традиционную систему взаимоотношений «учитель - ученик» и средства обучения [3].

Главной задачей педагогической деятельности в этом процессе было обеспечить максимально глубокое раскрытие индивидуальных возможностей обучаемых через найденные закономерности и механизмы личностного развития, которые и обуславливают усвоение знаний, умений и творческих навыков умственной деятельности.

Можно выделить несколько групп умений таких как:

- исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение);
- социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совместной работы и направлять её в нужное русло);
- оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других);
- информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; выявлять, какой информации или каких умений не достаёт);
- презентационные (выступать перед аудиторией; отвечать на незапланированные вопросы).

При этом достижение высокого уровня развития информационно-нравственной

культуры рассматривается как педагогическая цель, как цель образовательного процесса в применение инновационных технологий в формировании нравственной культуры студентов. В первую очередь они трансформируют средства и методы обучения, систему коммуникации между участниками образовательного процесса, расширяют каналы воспроизводства и передачи информации, исключая из этих процессов личностное участие человека [4].

Благодаря им, появилась возможность дистанционного обучения, использования онлайн-курсов, создание образовательных платформ, представляющих электронные курсы. Вместе с тем средства и способы обучения, основывающиеся на психологических и физиологических процессах мышления человека, таких как восприятие, понимание, запоминание, рефлексия, довольно устойчивы. Они необходимы в любых образовательных системах, и традиционных, и инновационных, как необходимо и использование традиционных методов обучения в современном высшем образовании. Время не стоит на месте, и с каждым годом технологии в обучении становятся все более прогрессивными. Но что нас ожидает в будущем?

Новшеством следующего десятилетия «crowd «толпа» и sourcing» в обучении – это использование ресурсов с привлечением к решению задач участников через открытое обращение, чтобы использовать их знания, опыт работы на добровольных началах либо с небольшим вознаграждением. Это позволит учителям и экспертам создавать курсы и уроки вместе с учащимися. Благодаря такому методу обучения, у студентов будет больше возможностей участвовать в процессе обучения, а также учителям получать обратную связь на свои методики.

Еще одной интересной технологией может стать искусственный интеллект в обучении, который будет предоставлять индивидуальные образовательные программы для каждого студента, основываясь на их интеллектуальном потенциале, умениях и навыках. Это улучшит качество обучения и ускорит процесс обучения и станет не только более эффективным, но и безопасным для студентов. Выводы работы открывает новые горизонты для образовательного процесса, подтверждают необходимость интеграции современных подходов в учебные программы. Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку более сложных технологий, включая искусственный интеллект, для индивидуализации процесса обучения. Масштабные реформы в системе высшей школы и науки, можно добиться успеха в развитии человеческого капитала, выстраивании модели экономического развития, основанной на науке и инновациях.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации» от 05.10.2020 г. № УП-6079
2. Трудности и перспективы цифровой трансформации образования /Уваров А.Ю [и др.]. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2019. 342 с.
3. Бодров А.Н. Инновации в профессиональном образовании // Профессиональное образование. - 2009. № 8.
4. Мухамеджанова В.А. К вопросу о профессиональной компетентности преподавателя в формировании современной личности. Tashkent. "Education and science for sustainable development" International scientifically practical conference. T 2016.